

MATN ORQALI O'QUVCHILARNING O'QIB TUSHUNISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI TOPSHIRIQLAR

Sultanova Fazilat Kamol qizi
fzlsultanova@gmail.com

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'bek tili va adabiyoti universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501317>

Annotatsiya: Maqolada maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini matn orqali shakllantirish va rivojlantirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun qanday topshiriqlar tanlash haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: matn, tushunish, ijodiy fikrlash, o'qib tushunish, shakllantirish, rivojlantirish, bog'lanishli matn.

Bugungi kunda, ya'ni zamonaviy metodika ilmida o'quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlashi, muhokama qilinayotgan manbaaga o'zining shaxsiy fikrini erkin bayon qila olishi kabi xususiyatlarini rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. O'zbek tilshunosligiga matn nazariyasining olib kirilishi va yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilishida N.M.Turniyozov, B.Yo'ldoshev, A.Mamajonov, E.Qilichev, M.Hakimov, M.Yo'ldoshev, S.Boymirzayevaning tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etdi. Tilshunoslikda matnni psixolingvistik jihatdan o'rganish ham o'ziga xos tarixiga ega. Ayniqsa, tilshunoslar I.Lisakova, A.A.Leontev, N.S.Evchik, A.Shtern, T.A.Drozdovalarning bu boradagi tadqiqotlari diqqatga sazovor.

O'qib tushunish – jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Matnni tushunish jarayoni uni faol qayta ishlash, kengaytirilgan matnning ichki tarkibiy qismiga aylantiradigan muhim tarkibiy qismlarni faol tanlash jarayoni kabi ko'rinadi. Tushunishning boshqa ko'plab ta'riflari mavjud: "Tushunish – bu matn tarkibidagi ichki aloqalarni tushunish jarayoni", "tushunish - u bilimga bo'lgan harakat, matnni olish jarayonida bilimlarni ishlab chiqarish" va boshqalar.

Ma'lumki, oldingi ona tili darsliklarida ko'proq grammatik bilimga e'tibor berilib, o'quvchilarning lingvistik ko'nikmalarini rivojlantirishga oid mashq va topshiriqlar bilan ishlangan va bu o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, berilgan matnga o'zining shaxsiy fikrini erkin ravishda bayon qilish, bundan tashqari, ularning ijodiy fikrlash kabi xususiyatlarining orqada qolishiga olib kelgan. Amaldagi yangi darsliklarda esa o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasi bilan birgalikda, nutqiy kompetensiyalarini ham rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bilamizki, nutqiy kompetensiyalar o'qib tushunish, tinglab tushunish, yozma nutq va og'zaki nutq kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

Ushbu maqolada o'qib tushunish orqali o'quvchilarda ijodiy fikrlash qobiliyatini qanday topshiriq va usullar yordamida rivojlantirish haqida gap boradi.

Avvalo, o'quvchilar quyidagi matnni o'qib chiqishadi:

Nima uchun esnaymiz?

Odatda, uyqumiz kelganda esnaymiz. Biroq biz tongda uyqudan to'yinib turgach ham bir-ikki esnab olamiz. Gohida zerikkanimizda bekorchilikdan ham esnoq tutadi. Bu ikki xil vaziyatdagi esnoqning o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Esnoq nima o'zi? Esnash bu – chuqur nafas olib, nafas chiqarishdir. Kechqurun charchaganimizda, uxlashdan avval esnaymiz. Lekin uyqusiragan odamning ishlari ham bemajol, unumsiz bo'ladi. Bu paytda qondagi kislorod miqdori

kamayib, miyadagi qon aylanishi sustlashadi. Shu bois ham uyqusirab turgan odam bajarayotgan ishi, darslardan uyga vazifasini chala, eslab qolmay, mudroq holatda qiladi. Ertasi kuni kechqurun tayyorlagan darslarini eslolmaydi yoki yarim-yorti eslaydi. Tongda esa dam olgan a'zolar yaxshi ishlaydi, qon tomirlari kislorodga to'yinadi va miya faoliyati faollashadi, xotira ham kuchayadi. Shuningdek, zerikkanimizda ham tana a'zolari bo'shshib, nafas olish sustlashadi, natijada, esnoq turadi. Shunday paytlarda o'rnimizdan turib bir-ikkita yengil jismoniy mashqlarni, ya'ni qo'l-oyoq, nafas olib-nafas chiqarish mashqlarini bajarsak, zerikishdan hosil bo'lgan esnash o'tib ketadi.

1-topshiriq: Quyidagi birikmalarning ikkinchi qismidagi so'zga boshqa fe'l qo'yib birikma hosil qiling va matnda qo'llab ko'ring: *esnab olmoq, esnoq tutmoq, eslab qolmoq, o'tib ketmoq.*

2-topshiriq: Quyidagi so'zlarni berilgan ketma-ketlikda qo'llab bog'lanishli matn tuzing va asl matn bilan qanday o'xshash hamda farqli jihatlari borligini ayting. Foydalanish uchun so'zlar: *tong, uyqu, esnash, zerikmoq, bekorchilik, charchamoq, mashq qilmoq, ish, miya, kislorod, jismoniy mashq, esnoq, bo'shshmoq, nafas olmoq, o'tib ketmoq.*

3-topshiriq: Matn mazmunidan kelib chiqqan holda quyidagi jadvalni to'ldiring:

No	So'zlar	No	So'zlarning ta'rifi
1	Esnash	1	Jismonan va ruhan toliqishdan yuzaga keladigan jarayon
2	Esnoq	2	Kuchli jismoniy harakatdan so'ng muskullarning kuchsizlanishi
3	Charchoq	3	Miyani uyg'otishga, diqqatni jamlashga undaydigan refleks
4	Bo'shshmoq	4	Homuza

Birinchi topshiriq orqali o'quvchida bir harakatning turli darajadagi ko'rinishini aniqlash qobiliyati shakllanadi, masalan, *esnab olmoq* so'zini oladigan bo'lsak, *olmoq* so'zi o'rniga *chiqmoq* so'zini qo'yish orqali bir harakatning oldingisiga nisbatan uzoqroq muddat davom etayotganini anglash mumkin. Bu esa o'quvchilarda so'zlarni o'z o'rnida qo'llash va biror ish-harakatning kuchli yoki kuchsiz darajada ekanligini aniqlash jihatlari rivojlantiradi.

Ikkinchi topshiriqda so'zlar ketma-ketligida bog'lanishli matn tuzish berilgan. Bu topshiriq o'quvchilarda ijodiy fikrlash hamda turli mazmundagi so'zlarni bir biriga ma'no jihatdan uzviy ko'rinishda bog'lay olish ko'nikmalarini shakllantiradi. O'quvchilar ushbu topshiriqni bajarish orqali yuqoridagi matndan ham qiziqarliroq va ijodiyroq matn hosil qilishlari mumkin.

Uchinchi topshiriqda esa so'zlarning ta'rifini moslashtirish vazifasi berilgan. Bilamizki, *esnoq* va *esnash*, *charchamoq* va *bo'shshmoq* so'zlari ma'no jihatdan bir biriga juda yaqin hamda ushbu so'zlarni ta'riflash jarayonida o'quvchida biroz qiyinchilik tug'ilishi mumkin. So'zlarning ta'riflarini o'zaro moslashtirish orqali esa ularning aniq ta'riflarini bilib olishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'qib tushunishni rivojlantirish uchun, eng avvalo, matn tanlashga e'tibor berish lozim. To'g'ri tanlangan matn orqaligina o'quvchi bilimi va ko'nikmasini rivojlantirishga erishish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev R.A. Ta'lim rus tilida olib boriladigan maktablarda o'zbek tilini o'qitish metodikasi / Monografiya. T., 2015
2. Muxitdinova X.S. O'zbek tilini o'qitish metodikasi (o'zga tili guruhlarida) / Monografiya. T., 2021.
3. Gulomjonovna, N. N., Khabibullaevna, M. B., Sobirjonovna, M. M., Djakhonobodkhonovna, K. G., & Bakhtiyarovna, Y. E. (2020). Gardens created by Kokand Khanates. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 8084-8089.
4. Kizi, K. G. S. (2023). A deep study of wael B hallaq's explaining views of islamic law. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 12(8), 7-10.
5. Matnning o'qib tushunish ko'nikmasi orqali mantiqiy fikrlashni o'stirish\ maqola\ Fayzullayeva N.

INNOVATIVE
ACADEMY